

SCREENING STUDY OF CHANGES WHICH HAVE OCCURRED
IN THE PREVALENCE OF INTESTINAL PARASITES SPECIES IN SYRIA
BETWEEN 2006-2011

دراسة مسحية للتبدلات التي طرأت على انتشار أنواع الطفيليات المعوية
في سورية بين عامي 2006-2011

Mohammad Taher Ismail, MD; Abeer Al-kafri, MD

د. محمد ظاهر اسماعيل. د. عبير الكفري

ABSTRACT

Objective: The aim of the study was to evaluate the changes which have occurred in the prevalence of intestinal parasites species in Syria between 2006-2011.

Methods: This study was carried on in seven cities in Syria on primary school students in the years 2006-2011. The number of student's fecal samples examined was 4152 from seven Syrian areas included: Damascus and its countryside, Idlib and countryside, countryside of Daraa, Kalamoon, Hama and countryside, countryside of Alraqa and countryside of Tartous.

Results: The results showed that there were 1290 stool samples with positive parasites (31.07%), 481 samples of them have pathogenic human's parasites (37.28%). The pathogenic parasites which have been seen in this study according to their prevalence rate were as follows: Protozoa: *Giardia lamblia* 8.48%, *Chilomastix mesnili* 1.06%, *Entamoeba histolytica* 0.14%. Helminthes: *Hymenolepis nana* 1.20%, *Enterobius vermicularis* 0.43%, *Strongyloides stercoralis* 0.17%, *Trichuris trichuria* 0.05%, and *Ascaris* 0.05%. Where the non pathogenic parasite which have been seen in this study according to their prevalence rate were as follows: *Blastocystis hominis* 13.15%, *Entamoeba coli* 5.73% and *Iodamoeba butschili* 0.60%.

Conclusions: It was observed that *Giardia lamblia* and *Hymenolepis nana* which regarded as pathogenic parasites were the most prevalent in Syria, bt the other types of parasites were very rare.

ملخص البحث

في سبع مناطق كبيرة في محافظات سورية امتدت بين عام 2006 و2011. تم فحص 4152 عينة برازية أخذت من أطفال في مرحلة التعليم الأساسي في سبع مناطق وهي: دمشق وريفها، وإدلب وريفها، وريف درعا، ومنطقة القلمون، وحماه وريفها، وريف الرقة وريف طرطوس.
نتائج البحث: بينت النتائج أن هناك 1290 عينة إيجابية بالطفيليات أي بنسبة 31.07% وأن 481 عينة منها كانت تحوي على طفيليات

هدف البحث: دراسة استطلاعية لمعرفة التبدلات في انتشار أنواع الطفيليات في سورية في السنوات الأخيرة (2006-2011) بعد غياب تام لبعضها وتبيان أسباب هذا التراجع في الطفيليات.
طرق البحث: أجريت هذه الدراسة على تلاميذ مرحلة التعليم الأساسي

*Mohammad Taher Ismail, Professor, Faculty of Pharmacy, Arab International University, Damascus, Syria. E-mail:mt-ismail@aiu.edu.sy.

*Abeer Al-Kafri, Assistant Professor, Arab International University, Faculty of Pharmacy, Damascus, Syria. E-mail:abirkafri@hotmail.com.

Blastocystis hominis وهي عناصر لم يعرف تصنيفها بعد من الأولي أو الفطور، وهي دائرية الشكل، ويلتبس في تشخيصها مع الأولي الممرضة لمن ليس له الخبرة وبخاصة المتحولة الحالة للنسج.

القسم الآخر من الطفيليات المعوية هي الديدان التي تضم ثلاثة شعب (الحبلية والشريطيات والمنقوبات) ويتم تشخيصها بكشف الديدان البالغة عياناً أو ببوضها مجهرياً في البراز. وأهمها انتشاراً في العالم الصفر الخراطيني *Ascaris lumbricoides* والسرمية الديدانية *Enterobius vermicularis* أو الحرقص، المسلكة أو شعرية الرأس *Ankylostoma duodenale*، الملقوة العفجية *Trichuris trichiura*، محرشفة الغشاء القزمية *Hymenolepis nana* والشريطية العزلاء *Taenia saginata* وغيرها من الديدان.

لقد وضعنا منذ سنوات قريبة خطة بحثية بدأت عام 2006 وتوقفت عام 2011 تهدف إلى رسم خارطة جغرافية جديدة لتوزع الطفيليات وتغيراتها الحالية في سوريا. وتوجهنا في أبحاثنا إلى التحري عن الطفيليات المعوية الموجودة عند تلاميذ مرحلة التعليم الأساسي من الصف الرابع حتى السادس. وقد اخترنا هذه المرحلة العمرية لأن الأطفال أكثر احتكاكاً مع الطبيعة وأقل وعياً للنظافة.

فالهدف الرئيسي لهذه الدراسة هو معرفة الأنواع الطفيلية التي مازالت منتشرة والإشارة إلى اختفاء بعضها تماماً، لذلك شملت الدراسة المناطق السورية التالية: دمشق وريفها⁶ وإدلب وريفها⁷ وريف درعا⁸ ومنطقة القلمون⁹ وحماة وريفها¹⁰ وريف الرقة¹¹ وريف طرطوس¹² وتم نشر نتائجها.

وكان هدف مقالتنا هذه هو جمع هذه النتائج لمقارنتها والتأكيد على التغيرات التي ظهرت مؤخراً على الأنواع الطفيلية الممرضة وغير الممرضة. ومن الجدير بالذكر أن علاج بعض الطفيليات هو علاج سهل وغير مكلف. ومن أهداف هذه الدراسة أيضاً هو المعرفة الجديدة للطفيليات الممرضة والتي تعكس الأهمية البالغة في ترشيد استخدام الأدوية المضادة للطفيليات لكون كثير من الناس في بلدنا يتناولون طاردات الديدان كل عدة أشهر ظناً منهم لوجود عرض عندهم يشير لكونهم مصابين بهذه الطفيليات.

طرق البحث

تم زيارة سبع مناطق كبيرة في سورية كما هو مبين في الخريطة (شكل 1) واخترنا لهذه الدراسة بجميع المناطق نفس المرحلة العمرية وهم تلاميذ مرحلة التعليم الأساسي (من الصف الرابع وحتى السادس) لأن هذه المرحلة هي الأكثر عرضة للإصابة بالطفيليات المعوية نتيجة

ممرضة للبشر أي بنسبة 37.28%. كانت أنواع الطفيليات الممرضة التي شوهدت في البحث بحسب نسبة انتشارها كالتالي: من الأولي الجياردية المبلية 8.48% وشفوية السياط المنيلية 1.06% والمتحولة الحالة للنسج 0.14%. من الديدان: محرشفة الغشاء القزمية 1.20%، السرمية الديدانية 0.43%، والأسطوانية البرازية 0.17%، المسلكة الشعرية 0.05% والأسكاريس 0.05%. أما الطفيليات غير الممرضة فكانت حسب نسبة انتشارها كالتالي: الأكياس الأريمية البشرية 13.15%، المتحولة القولونية 5.73% والمتحولة الديدانية البوتشيلية 0.60%.

الاستنتاجات: لوحظ أن طفيلي الجياردية المبلية ومحرشفة الغشاء القزمية اللذان يعدان من الطفيليات الممرضة هما الأكثر انتشاراً في سوريا أما بقية أنواع الطفيليات فأصبحت نادرة جداً بعكس ما كانت عليه في السنوات السابقة.

المقدمة

تنتقل الطفيليات المعوية بالطريق الهضمي إما بشرب مياه ملوثة أو بتناول خضار نيئة مروية بمياه الصرف الصحي غير المعالجة، وتسبب بعض هذه الطفيليات مشكلة صحية هامة بخاصة عند الأطفال مؤدية إلى اضطرابات في نمو الطفل من حيث نقص في الوزن وفي خضاب الدم مع آلام بطنية غامضة.⁵⁻¹

تضم الطفيليات المعوية البشرية أنواعاً عديدة منها الممرضة ومنها غير الممرضة وتصنف تحت أقسام أساسية كالأوالي المعوية التي من أهمها شعبة الجوارذ *Rhizopoda* التي تضم سبعة أنواع تابعة لجنس المتحولات غير ممرضة إلا نوع المتحولة الحالة للنسج *Entamoeba histolytica* فهو الممرض منها وهو المسبب لداء الأميبات المعوي والكبدية والذي يكون خطيراً ومهدداً لحياة الإنسان ولا مجال لذكر بقية الأنواع. يعتمد في تشخيصها على فحص الأتروفات والأكياس مجهرياً والتفريق بينها بالاعتماد على الشكل والحجم وعلى صفات النواة والكروماتين الموجود في النواة.

ومن الأولي أيضاً السوطيات المعوية التي تتحرك بواسطة سياتها، وتتطفل على الأمعاء، وأكثرها انتشاراً وإحداثاً للمرضى يدعى الجياردية المبلية *Giardia lamblia* والتي قد تسبب سوء امتصاص وفقر دم وعوز بالحديد والزنك ونقص نمو عند الأطفال. تليها شفوية السياط المنيلية *Chilomastix mesnili* التي تسبب إسهالات حادة لجميع الأعمار. ثم بدرجة أقل القعاء المعوية *Embadoomonas intestinalis* والمعوية البشرية *Enteromonas intestinalis* والمشعرة المعوية *Trichomonas intestinalis*.

وهناك طفيلي آخر يعرف بالأكياس الأريمية البشرية

النتائج

تراوح عدد العينات البرازية التي فحصت في كل منطقة بين 310-766 عينة (الجدول 4) حسب المناطق تبعاً لتعاون التلاميذ. وتبين الجداول التالية النتائج التي تم الحصول عليها في هذه الدراسة.

عدد العينات الكلية	العينات الإيجابية بالطفيليات	العينات السلبية بالطفيليات
4152	1290	2862
%	%31.07	%68.93

الجدول 1. عدد العينات الإيجابية بالطفيليات في عينات الدراسة ونسبتها المئوية.

عدد العينات الكلية	العينات الإيجابية بالطفيليات الممرضة من العدد الكلي	العينات الإيجابية بالطفيليات غير الممرضة من العدد الكلي
4152	481	809
%	%11.58	%19.48

الجدول 2. عدد العينات الإيجابية بالطفيليات الممرضة وغير الممرضة بالنسبة للعدد الكلي ونسبتها المئوية.

العينات الإيجابية بالطفيليات	الطفيليات الممرضة	الطفيليات غير الممرضة
1290	481	809
%	%37.28	%62.72

الجدول 3. النسبة المئوية للطفيليات الممرضة وغير الممرضة بالنسبة لعدد العينات الإيجابية.

المناقشة

بينت النتائج أن هناك تفاوت كبير في نسب أنواع الطفيليات الممرضة إذ لوحظ من بين الأوالي أن الجياردية للمبلية بلغت أعلى نسبة انتشار لها إذ وصلت إلى 8.48%، تلتها شقوية السياط المنيلية 1.06% وبالرجوع إلى الجدول 4 نلاحظ أن هذين السوطيين منتشرين في جميع المناطق السورية ولكن الجياردية للمبلية هي أعلى نسبة من شقوية السياط، لذلك تحتل الجياردية للمبلية المرتبة الأولى من بين الأوالي الممرضة في سورية ونود أن نذكر بأن الجياردية للمبلية من السوطيات المعوية الممرضة بخاصة عند الأطفال إذ تسبب شكلاً من سوء الامتصاص وذلك لأن أثارها تشكل مستعمرات في الأمعاء الدقيقة مشكلةً حاجزاً ميكانيكياً يعيق

نقص الوعي الصحي لديهم. جُمعت العينات من كلا الجنسين لكي تكون مقارنة النتائج بين المناطق واحدة بغض النظر عن الجنس. لقد تمّت دراسة معظم المناطق السورية وذلك ابتداءً من عام 2006 وحتى آخر عام 2011 ولم نستطع متابعة دراسة بقية المناطق نظراً للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد. تراوح عدد عينات البراز المأخوذة من كل منطقة بين 310-766 عينة حسب تعاون التلاميذ وتمّ فحص 4152 عينة برازية.

الشكل 1. خارطة سورية وتبدو عليها مناطق الدراسة.

جمع العينات وحفظها: تم جمع العينات البرازية في عبوات بلاستيكية نظيفة وترقيمها. تم نقلها إلى المخبر المركزي في المشفى الوطني حسب المنطقة المدروسة وتم فحص معظمها مباشرة بأيدٍ خبيرة، أما ما تبقى من العينات (حوالي 10% منها) فقد تمّ مجانستها بإضافة حجم من الفورمول المدد 20% يماثل حجم العينة البرازية وحفظت، ثم فحصت فيما بعد في مخبر الطفيليات بكلية الصيدلة التابع للجامعة العربية الدولية الخاصة بعباغب (سوريا).

الفحص المخبري: تم إجراء فحص مباشر للعينة البرازية وذلك بتحضير محضرين لكل عينة، استحلب أحدهما بالمصل الفيزيولوجي لكشف الأتروفات المتحركة إن وجدت، والآخر باليود اليودي وذلك لإمكانية زيادة نسبة مشاهدة الطفيليات وتلوينها.

أما العينات التي حفظت بالفورمول فقد فحص أيضاً محضران لكل عينة استحلبا باليود اليودي وذلك لزيادة إمكانية تشخيص الطفيليات فيها ولم نلاحظ أي تغير في شكل الطفيليات الموجودة فيها إذ حفظت الأثاريف والأكياس بشكل جيد.

الأوالي غير الممرضة أو غير المصنفة			الأوالي الممرضة			عدد عينات البحث	تاريخ الدراسة	منطقة الدراسة
الأوكياس الأريمية البشرية	المتحولة اليودية البوتشيلية	المتحولة القولونية	المتحولة الحالة للنسج	شفوية السياط المنيلية	الجياردية للمبلية			
78	1	19	3	4	13	521	2006-2007	دمشق وريفها
88	6	40	2	9	46	310	2008	إدلب وريفها
66	0	72	0	15	97	766	2009	ريف درعا
57	0	9	0	1	43	708	2010	القلمون
59	0	11	0	1	39	731	2010	حماء وريفها
115	16	79	1	12	94	735	2011	ريف الرقة
83	2	8	0	2	20	381	2011	ريف طرطوس
546 %13.15	25 %0.60	238 %5.73	6 %0.14	44 %1.06	352 %8.48	4152	2006-2001	المجموع

الجدول 4. توزع أنواع الطفيليات الأوالي الممرضة وغير الممرضة حسب المناطق المدروسة وتاريخها.

الديدان					عدد العينات	سنة الدراسة	منطقة الدراسة
الأسطوانية البرازية	المسلكة شعرية الرأس	الأسكاريس	السرمة الدويدية	محرشفة الغشاء القزمية			
0	1	0	0	1	521	2006-2007	دمشق وريفها
0	0	0	4	24	310	2008	إدلب وريفها
7	0	0	3	8	766	2009	ريف درعا
0	0	0	0	0	708	2010	القلمون
0	0	2	4	0	731	2010	حماء وريفها
0	1	0	2	17	735	2011	ريف الرقة
0	0	0	5	0	381	2011	ريف طرطوس
7 %0.17	2 %0.05	2 %0.05	18 %0.43	50 %1.20	4152	2006-2011	المجموع

الجدول 5. توزع أنواع الديدان حسب مناطق الدراسة وتاريخها.

مقاومة بشكل كبير للظروف البيئية حيث تستطيع أن تعيش في جداول الأنهار الجبلية الباردة وفي حموضة المعدة والكلور وحتى في مياه الصرف الصحي المعالجة بالأشعة فوق البنفسجية.^{13,14} إضافة لذلك فإن لها خوازن حيوانية أهلية كثيرة في الطبيعة كالكلاب والقط وغيرها

امتصاص العناصر المعدنية الضرورية كالحديد والزنك وهو ما يؤدي لفقر دم بعوز الحديد عندهم.⁴¹

تنتقل الجياردية للمبلية عن طريق مياه الشرب الملوثة، وتعد أكياسها

لاحظنا ذلك أثناء مسحنا الجغرافي للطفيليات المعوية، والسبب في ذلك أن هذه المتحولة تلتبس كثيراً مع الكريات القيقية والكيسة الأريمية البشرية والتي بلغت نسبتها 13.15% أو مع بقية الجوارز الموجودة في الأمعاء والتي لا يقل عددها عن الستة وهي غير ممرضة.

أما بالنسبة للديدان وبالرجوع إلى الجدول 5 نلاحظ بأن محرشفة الغشاء القزمية وهي من الديدان الشريطية كانت الأكثر انتشاراً رغم اختفائها في بعض المناطق إذ بلغت نسبة انتشارها 1.20% وهي نسبة منخفضة، ولكن أيضاً ذكرت هذه الشريطية بنسبة قليلة في الدول المجاورة لسوريا كالعراق¹⁷ والأردن²¹ وفلسطين¹⁶ ولم تذكر في الدراسات التركية¹⁹ واللبنانية²⁰. من الديدان المنتشرة أيضاً في سورية هي السرمية الدويدية (الحرقص) إذ بلغت نسبة الإصابة 0.43% (الجدول 5)، والواقع أن نسبتها أعلى من ذلك بكثير بسبب أنها تشخص سريرياً من قبل الطبيب اعتماداً على وجود حكة شرجية ليلية، ولأن طريقة التحري عن هذه الديدان هي طريقة غراهام (اختبار شريط السلوفان اللاصق)، ولكن البيوض التي شوهدت في البراز أثناء بحثنا هي أمر غير طبيعي ويحدث عندما تموت الإناث في الأمعاء فتخرج البيوض منها لأن هذه الديدان تضع بيوضها على هامش مخاطية الشرج بعد هجرتها ليلاً من الأمعاء.

من الملاحظ أيضاً في الجدول 5 بأنه لم تشخص أية حالة من ديدان الصفر الخراطيني (الأسكاريس) والتي اختفت تماماً في السنوات الأخيرة ولم يشخص إلا حالتين في ريف حماة مع العلم بأن هذه الديدان كانت منتشرة على نطاق واسع في سوريا وذلك قبل إنشاء محطات الصرف الصحي في المحافظات إذ بلغت في دمشق 38.5% وذلك عام 1989.²⁶ يعود السبب في اختفاء هذه الديدان إلى عدة عوامل كالمعالجة الدورية والعشوائية للبشر الذين يتناولون الأدوية الطاردة للديدان لأقل عرض يشير إلى وجودها دون استشارة الطبيب، والعامل الآخر هو انتشار محطات الصرف الصحي التي لعبت دوراً هاماً في قتل بيوض هذه الديدان بعد تجفيف الحمأة أو التراجع البيولوجي الطبيعي لهذه الديدان لأن هذا التراجع لوحظ أيضاً في بحوث حديثة نشرت في بلدان أخرى كاليمن²⁷ والأردن²¹ وإسبانيا.²⁵

أما عن ديدان المسلكة الشعرية فقد شخصت حالتان فقط أي بنسبة 0.05% وقد يعود السبب إلى ما ذكرناه آنفاً عن ديدان الصفر. ونود لفت النظر إلى أن الأسطوانية البرازية التي شوهدت في ريف درعا بنسبة 0.17% لا علاقة لها بالصرف الصحي لأن العدوى بها تتم عن طريق دخول اليرقات الخمجة عبر الجلد وقد لاحظنا خلال جولتنا أن كثيراً من الأطفال يتعرضون للتماس مع التربة الرطبة في الأراضي الزراعية نتيجة لطبيعة سكنهم ولم نلاحظ هذا الطفيلي في أماكن أخرى من سورية.

مما يساعد على تلوث المياه والخضار والفواكه التي تؤكل نيئة.^{15,2} إن انتشار طفيلي الجيارديا هو انتشار عالمي إذ ذكر في كثير من البلاد العربية المجاورة جغرافياً لسوريا ففي غزة بفلسطين بلغت نسبة الإصابة به 10.43%¹⁶ وقد وصلت نسبة الإصابة في دراسة أجريت على أطفال مدينة دهوك في شمال العراق 38%¹⁷ بينما بلغت في البصرة بلغت 13.8%¹⁸ ولقد أشارت دراسة تركية إلى الأهمية المرضية لهذا الطفيلي وأن نسبة الإصابة به بلغت 16.5%¹⁹ وفي لبنان بلغت 15.39%²⁰ أما الدراسة الأردنية التي أجريت في عمان فلقد أظهرت نسبة عالية جداً من الإصابة بالجيارديا إذ بلغت 62%²¹.

ولابد أن نذكر أن هذا الطفيلي قد سجل في أوروبا حيث أجريت دراسة عام 2009 في إيطاليا على 1503 أشخاص ووجد أن نسبة التطفل 7.4% وأن الطفيلي الممرض المسيطر بين الأولي هو الجيارديا الملبية، ولم تشخص أية حالة من المتحولات الحالة للنسج.²² وفي دراسة أجريت في أستراليا عام 2010 على تلاميذ مرحلة التعليم الأساسي أشارت نتائجها إلى أن نسبة الجيارديا في الريف بلغت 17.9% بينما بلغت في المدينة بلغت 14%²³. كما أشارت دراسة نشرت في البرتغال عام 2010 إلى أن نسبة التطفل العام بلغت 16% وأن الجيارديا شكلت أعلى نسبة إصابة إذ بلغت 6.3%²⁴.

وفي دراسة أخرى أجريت في مشفى كاتالونيا في إسبانيا عام 2011 بينت وجود 19 نوعاً من الطفيليات المعوية، وأن من بين الأولي الممرضة شخص فقط الجيارديا الملبية بنسبة 28.2%، والبيوغيات الخفية بنسبة 5.1% ولم تشخص أية حالة من المتحولات الحالة للنسج.²⁵

ومن الجدير بالذكر أن المتحولة الحالة للنسج قد تراجع انتشارها بشكل كبير جداً لدرجة الصفر (غياب تام) في معظم المناطق (الجدول 4). ونود أن نذكر بأن الجيارديا الملبية لها خوازن حيوانية كثيرة ونفس النوع يصيب الحيوان والبشر، أما المتحولة الحالة للنسج فليس لها خوازن حيوانية. وقد يكون لمحطات الصرف الصحي دوراً هاماً في اختفاء بعض الطفيليات التي خوازنها بشرية فقط. نود أن نشير أن الحالات المشخصة من المتحولة الحالة للنسج هي أكياس فقط ناتجة عن الأشكال الأتروفية طليعة الكيس الموجودة في أمعاء المصابين وهي غير ممرضة وقد يحملها الشخص لسنوات طويلة دون ظهور أعراض مرضية ولم تشخص في جميع المناطق السورية المدروسة حتى الآن أية حالة من الشكل الممرض الحال للنسج والملتهم للكريات الحمراء.

إن تشخيص المتحولة الحالة للنسج أمر دقيق جداً وإن بعض مخابر التحاليل الطبية في سورية تعطي تشخيصاً خاطئاً لهذه المتحولة كما

الاستنتاجات

ولأسف فإن الاعتقاد السائد عند بعض أطباء الهضمية والأطفال أن أكثر الطفيليات المعوية انتشاراً في سورية هي المتحولة الحالة للنسج المسببة للزحار وديدان الصفر. ولذلك من جملة أهداف بحثنا في سورية هي أن نشير إلى أن هذان الطفيليان قد أصبحا نادرين جداً وهذه المعرفة الجديدة تعكس أهمية بالغة في ترشيد استخدام الأدوية المضادة للطفيليات المعوية التي يصفها الأطباء عشوائياً.

لوحظ أن طفيلي الجيارديا اللبيلية ومحرشفة الغشاء القزمية اللذان يعدا من الطفيليات الممرضة هما الأكثر انتشاراً في سوريا أما بقية أنواع الطفيليات فأصبحت نادرة جداً بعكس ما كانت عليه في السنوات السابقة.

REFERENCES

1. Ibrahim GI, Ismail MT. Zinc and iron deficiency in serum of children infected by giardia lamblia in Syria. *J Clin Laboratory* 2005 Dec;6(3):51-65.
2. Ismail MT, Al-Kafri A. Parasitology and medical mycology. Damascus University Publications, Faculty of Medicine 2008; p.129-34.
3. Al-Eissa YA, Assuhaimi SA, Abdullah AM, et al. Prevalence of intestinal parasites in Saudi children: a community-based study. Department of Paediatrics, College of Medicine, King Saud University, Riyadh, Saudi Arabia. *J Trop Pediatr* 1995 Feb;41(1):47-9.
4. Almerie MQ, Azzouz MS, Abdelssamad MA, et al. Prevalence and risk factors for giardiasis among primary school children in Damascus, Syria. *Saudi Med J* 2008 Feb;29(2):234-40.
5. Markell E, Voge's M. Medical parasitology. 9th edition, Elsevier Inc; 2006. p. 48-54.
6. Al-kafri A, Ismail MT. The huge reducing of human intestinal parasites especially helminths in urban and rural Damascus: Diagnostic study between 1998-2007. *J Clin Laboratory* 2008 Oct;5(1):51-65.
7. Al-kafri A, Harba Ak. Intestinal parasites in basic education pupils in urban and rural Idlb. *J Clin Labroatory* 2009 Dec 5(2):37-46.
8. Ismail MT, Musley M, Al-deeb S, et al. Prevalence of intestinal parasites in children of elementary educational level in rural of Daraa governorate-Syria. *JABHS* 2010;11(4):48-56.
9. Al-kafri A, Ismail MT. The species of intestinal parasites and their prevalence in children in elementary educational level in rural of Damascus-Kalamoon-Syria. *Arab journal of pharmaceutical Sciences/Journal of the Association of Arab Universities* 2011 Feb;4(5):115-20.
10. Ismail MT. The species of intestinal parasites and their prevalence in elementary school children of Syria-HAMA City. *J Clin Labroatory* 2011 Jan;5(10):55-64.
11. Ismail MT, Al-kafri A, Mudawar Kh, et al. The species of intestinal parasites and their prevalence in children of elementary educational level in rural of Alraka city. *J Clin Labroatory* 2013 Apr;9(6):49-58.
12. Ismail MT, Al-kafri A, Mudawar Kh. The species of intestinal parasites and their prevalence in children of elementary educational level in rural of Tartos-Syria. *J Clin Labroatory* 2012 Jul;5(6):61-8.
13. Caccio SM, DeGiacomo M, Aulicino FA, et al. Giardia cysts in waste water treatment plants in Italy. *Appl Environ Microbiol* 2003;69(6):3393-8.
14. Li D, Craik SA, Smith DW, et al. Infectivity of Giardia lamblia cysts obtained from wastewater treated with ultraviolet light. *Water Res* 2009;43(12):3037-46.
15. Araj GF, Abdul-Baki NY, Hamze MM, et al. Prevalence and etiology of intestinal parasites in Lebanon. Department of Laboratory Medicine, American University of Beirut Medical Center, Beirut, Lebanon. *J Med Liban* 1996;44(3):129-33.
16. El Kichaoi A, Abd Rabou AN, Sharif FA, et al. Changing trends in frequency of intestinal parasite in Gaza, 1995-2000. *Journal of the Islamic University of Gaza, (Natural Sciences Series)* 2004;12(2):121-9.
17. Al-Saeed AT, Issa SH. Frequency of giardia lamblia among children in Dohuk, northern Iraq. *MHJ* 2006 Sep;12(5):1-5.
18. Nadham KM, Naeel HA. Cryptosporidiosis and other intestinal parasitic infections in patients with chronic diarrhea. *SMJ* 2004;25(9):1204-7.
19. Culha G, Cahit O. The distribution of intestinal parasites among Turkish children living in a rural Area. *MEJFM* 2008 Sep;6(7):8-11.
20. Hamze M, Dabboussi F, Al-Ali K. et al. Prévalence des parasites intestinaux au nord du Liban, 1997-2001. *EMHJ* 2004 May;(10)3:343-8.

21. Al-Momani T, Jaber MB, Abdallat H, et al. Frequency of intestinal parasite at princess Aysha medical complex, Marka, Jordan. *JRSM* 2006 June;13(1):70-3.
22. Guidetti C, Ricci L, Vecchia L. Prevalence of intestinal parasitosis in Reggio Emilia (Italy) during 2009. *Parasitol Res* 2011 Jan;108(1):87-93.
23. Rayan P, Verghese S, McDonnell PA. Geographical location and age affects the incidence of parasitic infestations in school children. *Indian J Pathol Microbiol* 2010 Jul-Sep;53(3):498-502.
24. Santos SA, Merlini LS. Prevalence of enteroparasitosis in the population of Maria Helena, Paraná State. *Cien. Saude. Colet Cien Saude Colet* 2010 May;15(3):899-905.
25. González-Moreno O, Domingo L, Teixidor J. Prevalence and associated factors of intestinal parasitisation: a cross-sectional study among outpatients with gastrointestinal symptoms in Catalonia, Spain. *Parasitol Res* 2011 Jan;108(1):87-93.
26. Ismail MT. The species of intestinal parasites and their prevalence in human in Syria. *J Clin Labroatory* 1989 Dec;1(5):46-54.
27. Mabrook AM, Yahia AR. Frequency of intestinal parasites in children presenting with diarrhea AND/OR abdominal pain to SAM Hospital, SANA'A, Republic of Yemen. *JABMS* 2006;8(3):226-9.